

HISTORICAL SCIENCES

СПОГАДИ ПРО ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА: УСНО-ІСТОРИЧНІ ПРАКТИКИ РОМАНА ЗАКЛИНСЬКОГО

Любовець Н.

*кандидат історичних наук, завідувач відділу теорії та методики біобібліографії
Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
Київ, Україна*

MEMORIES OF YURIY FEDKOVICH: ORAL HISTORY PRACTICES OF ROMAN ZAKLYNSKYI

Lyubovets N.

*Candidate of Sc. (History), Head of the Department of Theory and Methods of Biobibliography
Institute of Biographical Research
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Спогади є важливим історико-біографічним джерелом та частиною національної культурної спадщини. В Україні мемуарна традиція розпочинається у XII століття, коли з'являється перший зразок українських мемуарів – «Автобіографія» Володимира Мономаха. У подальшому відбувається поступальний розвиток мемуарних творів, розширюється коло авторів, відбувається збагачення тематичної і жанрової спрямованості. У XIX століття на тлі кардинальних соціальних і політичних змін у Європі, трансформацій зазнають і мемуари, зокрема, спосіб їх збирання та оприлюднення. Цікавою видається тенденція започаткування традиції збору мемуарних матеріалів про діячів української культури шляхом опитування, листування, особистого спілкування та організації спеціальних експедицій по місцях проживання «героя» з метою зустрічі з його сучасниками, які особисто знали його.

Один із яскравих прикладів такої практики можна віднести до усноісторичних студій, які провів Роман Заклинський. Він збирав, редагував та публікував спогади про буковинського поета Юрія Федьковича в часописі «Літературно-науковий вістник». Завдяки цьому було відновлено кілька епізодів з життя Юрія Федьковича. Зібрані спогади допоміг створити більш людський образ образу поета. Це дозволило пролити світло на обставини особистого життя Юрія Федьковича та розкрити двоїтий характер поета, мотиви його вчинків.

ABSTRACT

Memories are an important historical and biographical source and part of the national cultural heritage. In Ukraine, the memoir tradition begins in the 12th century, when the first sample of Ukrainian memoirs appears – «Autobiography» by Volodymyr Monomakh. In the future, progressive development of memoir works takes place, the circle of authors expands, the thematic and genre focus is enriched. In the 19th century, against the background of radical social and political transformations in Europe, memoirs also underwent transformations, in particular, the way they were collected and publicized. It should be noted the initiation of the tradition of collecting memoir materials about figures of Ukrainian culture through interviews, correspondence, personal communication and the organization of special expeditions to the places of residence of the «hero» in order to meet with his contemporaries who knew him personally. One of the vivid examples of such practice can be attributed to the oral history studies conducted by Roman Zaklynskyi. He collected, edited and published memoirs about the Bukovyna poet Yuriy Fedkovich in the magazine "Literary and Scientific Herald". Thanks to this, several episodes from the life of Yuriy Fedkovich were restored. Collected memories helped to create a more human image of the poet. This made it possible to shed light on the circumstances of Yuriy Fedkovich's personal life and to reveal the dual nature of the poet, the motives of his actions. This made it possible to shed light on the circumstances of Yuriy Fedkovich's personal life and to reveal the dual nature of the poet, the motives of his actions.

Ключові слова: спогади, Юрій Федькович, Роман Заклинський, усна історія, усноісторичні практики.

Keywords: memories, Yuriy Fedkovich, Roman Zaklynskyi, oral history, oral history practices.

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни у соціогуманітарному просторі України на поч. XXI століття призвели до розвитку нових наукових напрямів, серед яких усноісторичні дослідження, зайняли одне із провідних місць. Підвищений інтерес науковців та громадськості до усноісторичних практик пояснюється необхідністю

зібрати і зберегти інформацію про трагічні події української історії XX ст. та початку XXI ст., що сприятиме збереженню національної та історичної пам'яті, сприятиме консолідації суспільства на тлі нових викликів та кризових подій. Окрім того, усноісторичні практики відіграють важливу функцію

по подоланню колективної та особистої травми. Якраз мемуари відіграють у суспільстві функцію по збереженню та трансляції національної та історичної пам'яті.

Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні загальнонаукових методів аналізу, систематизації, принципах історизму, об'єктивності. **Наукова новизна** статті полягає у висвітленні традиції збору, систематизації та оприлюднення спогадів про Юрія Федьковича як результату використання Романом Заклинським усної історичних методів дослідження. Це стало свідченням використання у XIX ст. усної історичних практик не лише в етнографічних студіях, а й у історико-біографічних. Таким чином була започаткована практика використання методів усної історичних досліджень в українській мемуарній традиції, що стало прикладом розширення сфери їх застосування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед українських дослідників, які займаються усною історією у сучасних вимірах, перш за все, наведемо – Гелінаду Грінченко [1], Оксан Кісь [6] та ін. Серед закордонних дослідників – Abrams Lynn [8], Perks Robert та Alistair Thomson [11], Eldad Ben Aharon [9], Jennifer A. Cramer [10] та ін. Початки української традиції усної історичних практик в історико-біографічних студіях залишаються поза увагою учених.

Слід зазначити, що українські вчені-дослідники використовували цей науковий метод ще у XIX ст. при зборі етнографічної інформації. Уже тоді науковці застосовували два способи отримання відомостей у процесі польових етнографічних експедицій – анкетування/опитування¹ та інтерв'ю².

Роман Заклинський з як професійний етнограф записував галицький і буковинський фольклор і мав досвід усної історичних практик. Іншою сферою його інтересів було літературознавство. Зокрема, його цікавила біографія Юрія Федьковича⁴, яку він взявся писати вже після смерті поета. З'ясувалося, що біографічних матеріалів про нього було досить мало. Для збору інформації про поета він скористався методикою усної історичних практик, а саме – провів опитування/листування з особами, які його знали у різні періоди життя та організував експеди-

цію по місцях його проживання⁵. Всі отримані матеріали оприлюднив на сторінках часопису «Літературно-науковий вістник». Спогадові матеріали, зібрані та упорядковані Романом Заклинським про Юрія Федьковича були надруковані у часопису двічі (1901 р. та 1905 р.) [2–5].

Свою пошукову роботу Роман Заклинський розпочав зі збору матеріалів, звернувшись «... усно і листовно до многих мужів, що були в особистих зносинах з Юрієм, запрошуючи їх взяти участь в розвітленню ще мало знаної життєписи сего найбільшого буковинського поета» [5, С.10]. І хоча, за словами Романа Заклинського, мало хто відгукнувся на його прохання, тим не менше, йому вдалося реконструювати декілька епізодів з життя поета. Зокрема, про візит у 1866 р. католицького священника, галицького церковного і громадського діяча, отця Олекси Слюсарчука б до містечка Сторонці 7, де проживав поет. Іншим його респондентом став адвокат, громадський діяч, фольклорист і етнограф, член товариства ім. Шевченка Мелітона Бучинського 8, який здійснив поїзду у 1867 р. до Юрія Федьковича у Сторонці та мав зустріч з поетом у Львові 1872 р.

Спогади Олексія Слюсарчука містять цікаву інформацію про риси характеру Юрія Федьковича, опис його будинку, побуту. Так про будинок він пише: «... хата на помості, звичайна, але досить вигідна. Обстава хатна – селянська; попід стіни – лавки і кілька ослонів та скринь «писаних» на «лудине» (одежу). В більшій кімнаті стояв довжезний стіл від порога аж до противної стіни. Стіл застелений звичайною грубою скатертю, котру запевне хиба раз на місяць здоймано до праня. На столі лежало три кружки з студеною – може ще вчорашньою «мамалигою», а на лаві в куті дві барилки з горівкою» [5, С.11]. Спомини демонструють досить скромних побут та звички Юрія Федьковича, в той же час робиться акцент на колі його оточення. Поет приймав у себе різних гостей, вечеряв на свята з простими селянами. Олексій Слюсарчук так описує вечерю на якій він був присутній: «... на вечерю подавали «горівку», <>... кілька кружків сьвіжої [мамалиги], <> ... бриндзі і кілька мисчин ячєнниці» [5, С.12].

Не обійшов О. Слюсарчук увагою і книжкові уподобання поета, зазначивши, що господар дому

¹Цей спосіб передбачає як безпосереднє контактування дослідника з респондентом, так і без контактування з ними.

²Інтерв'ю – спосіб, який передбачає обов'язкий контакт з носієм культури.

³Заклинський Роман Гнатович (крипт. і псевд.: Роман Гінза, Р. З., Н. Н., Ром. З., Ром. Закл.; 08.04.1852, с. Маріампіль, нині Маринопіль Галиц. р-ну Івано-Фр. обл. – 20.03.1931, с. Тростянець, нині Яворів. р-ну Львів. обл.) – літературознавець, етнограф, педагог, громадський діяч.

⁴Федькович Юрій (повне ім'я і прізвище – Осип Домінік Гординський де Федькович; ім'я Юрій письменник взяв у зрілому віці); 8.08. 1834, Сторонець-Путилів, Вижицького повіту (нині смт.Путила) – 11.01.1888, Чернівці) – поет, письменник, Громадський діяч.

⁵Цю експедицію він описав у своїх спогадах «За слідами Федьковича: записки з прогульки по Буковині» [2].

⁶Слюсарчук Олексій (1838-1912) – католицький священник, галицький церковний і громадський діяч. Організатор української громади у місті Станіслав (нині Івано-Франківськ).

⁷Містечко Сторонці-Путилові на буковинській Гуцульщині (тепер смт. Путила Чернівецької обл.).

⁸Бучинський Мелітон (псевд.: Аристарх, Кассян, Підгірський чоловік) (24.02.1847, с. Криве Терноп. окр., Галичина (нині – Підволочиського р-ну Терноп. обл.) – 25.04.1903, м. Станіславів (нині – м. Івано-Франківськ) – адвокат, доктор права, громадський діяч, фольклорист і етнограф. Член Товариства ім. Шевченка (з 1874). Разом з Йосифом Чайковським, Теофілом Окуневським, Євгеном Желєхівським, Леонідом і Романом Заклинськими заснував Товариство «Бесіда».

мав у своїй бібліотеці твори з філософії «... в язичі німецьким та французьким» [5, С.12] та вів з ним розмови на філософські теми. Зокрема, на зауваження гостя, що він мало пише, Юрій Федькович зазначив: «Мені слава байдуже, а хісна⁹ з мого писання я не маю. Я не писав би таки зовсім нічого, коби не тота смутча¹⁰ моя натура. А то прийде на мене часом така година, що хоч не хоч, а писати мусиш!» [5, С.13]. Це дає можливість зануритися у внутрішній світ поета, який позиціонував себе з одного боку як «простого Гуцула», а з іншого, маючи знання і талант, не міг не ділитися своїми переживаннями через творчість та філософські роздуми.

Наступний автор спогаді про Юрія Федьковича, якого Роману Заклинського вдалося віднайти – Мелітон Бучинський. Від нього дізнаємося про суть конфлікту поета з редакцією часопису «Правди», яка не так швидко, на думку Федьковича, друкувала його твори як того він хотів. У результаті поет відкликав всі свої публікації. Поет був переконаний, що «... що редактори наші роблять на ньому золоті інтереси, визискуючи геніальних авторів» [5, С.18], однак Мелітону Бучинському вдалося переконати, що дописувачі «...присиляють і пишуть свої праці до печаті лише з патріотизму» [5, С.18] і повернутися поета назад до співпраці з «Правдою», який «... прирік дальше писати» [5, С.19] до часопису. Окремо у спогадах описано побут поета та його спілкування з оточуючими. Щодо останніх, то Мелітон відзначає, що «Гості були в його домі майже безнастанно, найбільше пропрохожі, як-то: стражники фінансові, жандарми і т. и. Ті непрошені гості гостили ся у него цілими днями, забирали йому весь час» [5, С.19]. Однак господар мав «... формальну амбіцію в тім, щоби гостий славно нагодувати, а ще більше напоїти і при тім повеличати ся, що хоч принимав кожного гостя з знаменитими примівками прозою і віршами то но нім не видко було ніколи ні найменшого сліду похмілья» [5, С.18]. Описуючи побут Юрія Федьковича, Мелітон Бучинський зазначає, що його «... ціле обійсте вказувало на господаря заможного і запопадливого» [5, С.16]. «Гостинна комната обставлена була вздовж похід стіни софами, що були накриті волосистими килимами. На полицях видно було книжки і музичні інструменти, в роді гітари» [5, С.16].

В цілому, спогади Олексія Слюсарчука та Мелітона Бучинського дають нам ґрунтовну інформацію про побут та звичаї Юрія Федьковича, його широку натуру та бажання прийняти всіх гостинно, зачитував уривки зі своїх творів, зокрема драми про Довбуш, а народні пісні «... ним самим уложені в ноти, наспівував ніжно баритонем при гітарі» [5, С.16]. Щодо рис характеру поета, то Олексій Слюсарчук вживає такі слова: «мовчазний та недовірливий», який згодом стає «бесідливим та щирим як дитина» [5, С.16]. Мелітон Бучинський у першу зу-

стріч так пише про нього: був «маломовний і зарівно до всіх похмурий» [5, С.17], в другу – був «маломовний» та видався «більш апатичним» [5, С.20].

Мелітон Бучинський мав ще одну зустріч з поетом, яка свідчить про досить складний його внутрішній стан. Цього разу зустріч відбулася у Львові 1872 р.11, коли він, разом з Михайлом Драгомановим, відвідали поета. За словами автора спогадів, поет «... видався мені ще більш апатичним як 1867 р., і хотів розпитував про львівські видавництва і товариства, то був скупий на слова і своїх поглядів не виявляв» [5, С.20], «... читав нам уступи з новопереробленої драми «Довбуш», показав ...перші уступи свого нового астрологічного твору «Планіта» про віщованіє судьби і будучини з рисунками костеляції» [5, С.20]. Михайло Драгоманов у результаті цієї бесіди зазначив, що «сеї чоловік страдив уже свідомість свого упадку» [5, С.20]. Мелітон Бучинському, який більше знав Юрія Федьковича не вдалося переконати Михайла Драгоманова, що це тимчасовий стан, дослівно «хвилеві збочення чоловіка, обдарованого надто буйною уявою» [5, С.20]. Ці спогади є яскравою ілюстрацією складного періоду життя Юрія Федьковича, який був схильний до усамітнення, посилюється його зацікавленість астрологією, знання про яку черпав з німецьких трактатів, зокрема про вплив небесних світил на людську долю. Якраз астрологія стала найулюбленішим заняттям Юрія Федьковича на наступні роки, а не література чи фольклор.

Роману Заклинському також вдалося віднайти матеріали з історії створення «Букваря і співаника» Юрія Федьковича. Ця частина спогадів містить п'ять листів Юрія Федьковича до доктора М. Бучинського [4, С.88–96] з цього приводу. Окремо виділений епізод за згадкою доктора М. Бучинського щодо друку фотографій поета та їх розповсюдження [4, С.95–96] та спомини Юрія Семанюка [3, С.96–98].

Згадки Юрія Семанюка, який був дяком у Путивлі, носять більш приватний характер, але додають інформації про характер поета. Зокрема, автор розповідає про свої юнацькі роки, коли він, будучи дяком у Путилові, часто бував у поета в домі, де вони разом співали народні пісні. Особливо відзначає увагу на любові Юрія Федьковича до гуцульського одягу у якому він ходив у церкву, по дорозі вітаючись з усіма – «.. не минув нікого аби не привітав ся, та дещо не заговорив» [3, С.97] та його повсякчасне бажання допомогти бідним – «... гроші нікому не жалував. Як лише мав, то кожному позичав чи давав даром» [3, С.97].

До заслуг Романа Заклинського можна віднести намагання подати узагальнений портрет письменника, показати суперечливі риси характеру, який «.. ділами показував себе чоловіком великодушним, милосердним, і то тим більш офірливим¹², що запомагав не лише того, хто витягав руку до

9 Хісна – користь (діалект).

10 *Смутча* – проклятуща, погана.

11 На той час Юрій Федькович працював у Львові як редактор книжок, які видавала «Просвіта» та займався перекладом класичних п'єс для театру «Руська бесіда».

12 Офірливий – жертвний, відданий справі, самовідданий, безкорисливий.

него, але вишукував потрібних, щоб їх ратувати, а се вже висший ступінь жертв» [3, С.100]. Великий інтерес викликають особистісні характеристики, які подають автори спогадів. Олексій Слюсарчук вживає слова: «мовчазний та недовірливий», який згодом стає «бесідливим та щирим як дитина» [5, С.16]. Мелітон Бучинський у першу зустріч був «маломовний і зарівно до всіх похмурий» [5, С.17], в другу – «маломовний», «більш апатичним» [5, С.20].

В той же час, Роман Заклинський, аналізуючи зібраний спогадовий матеріал зазначає двоїстий характер поета. З одного боку він був людиною демократичною, «... шанував звичай народні та придержував ся їх у щоденнім житю, що був він чоловік гостинний, милосердний, жертволюбий а до того всього ще й материяліст. Які суперечливі риси!» [3, С.98]. Окремо Роман Заклинський відзначає таку особливість характеру Юрія Федьковича як «... виявляв себе гіршим ніж був дійсно» [3, С.99], особливо коли він був чимсь засмучений, тоді «з досади вговорював на себе що міг найгіршого». [3, С.99].

На жаль, ні один із авторів споминів не згадує про його родинне/сімейне життя, лише Мелітон Бучинський згадував, що Юрій Федькович ніколи про це не говорив, а запитувати він не наважився. Знаємо про його сім'ю не багато. Його мати – Анна Гординська (1800–1864), (з українського роду Ганицьких), походила з сім'ї українського священника, проте в побуті дотримувалася селянських звичаїв – цю рису перейняв від неї й майбутній письменник, була неписьменна, однак прикладала чимало зусиль, щоб діти знали грамоту та отримали освіту. Батько – Адальберт Гординський де Федькович (помер у 1876 р.) – спольщений шляхтич, здобув освіту в Нормальній школі, згодом став писарем, мандатором, а пізніше урядником у Чернівцях [7].

Висновки.

Комплексний підхід Романа Заклинського до збирання мемуарних матеріалів про Юрія Федьковича став демонстрацією розуміння науковцем важливості спогадів при написанні біографії та мав слугувати подальшому розвитку усноісторичних дослідницьких практик для популяризації жанру. Особливо важливим він вважав спогади сучасників, які, не дивлячись на їх суб'єктивізм, вимальовують індивідуальність «героя» з притаманними йому протиріччями та особливостями, що має вагоме значення для реконструкції життєвого шляху особи.

В цілому, перечитуючи спомини про Юрія Федьковича, які Роману Заклинському вдалося зібрати, бачимо перед собою людину складної долі, непростой вдачі, талановиту, сповнену творчих задумів та досить вразливу на критику, відкритую для спілкування та щирю, водночас, схильну до усамітнення та дивацтв. Образ, що постає зі споминів, далекий від академічного, але більш людський та дає можливість прослідкувати обставини особистого життя Юрія Федьковича, проливає світло на мотиви його вчинків.

Література

1. Грінченко Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007. 28 с.
2. Заклинський Р. За слідами Федьковича: записки з прогульки по Буковині. ЛНВ. 1905. Т. 31. Кн.9. С. 205-234; Т. 32. Кн.12. С. 179–190.
3. Заклинський Р. Спомини про Федьковича ; спомини Семанюка. Літературно-науковий вістник. 1901. Т.13. Кн. 2. С. 96 – 104.
4. Заклинський Р. Спомини про Федьковича; Історія Букваря і співанника. Літературно-науковий вістник. 1901. Т. 13. Кн. 2. С. 88-96.
5. Заклинський Р. Спомини про Федьковича. Літературно-науковий вістник. 1901. Т.13. Кн. 1. С.10–20.
6. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади. Україна модерна. Ч. 11. С. 7 –21.
7. Ковалець Л. Юрій Федькович у царині своєї лектури. Слово і Час. 2006. №1. С.36-51.
8. Abrams L. Oral History Theory, second edition. New York: Routledge, 2016. 252 p.
9. Aharon E. Doing Oral History with the Israeli Elite and the Question of Methodology in International Relations Research. The Oral History Review. 2020. Vol. 47. Is. 1. P.3-25. <https://doi.org/10.1080/00940798.2019.1702467>
10. Cramer Jennifer A. “First, Do No Harm”: Tread Carefully Where Oral History, Trauma, and Current Crises Intersect. The Oral History Review. 2020. Vol. 47. Is. 2. P.203-213. <https://doi.org/10.1080/00940798.2020.1793679>
11. Perks R. A. Thomson. The Oral History Reader, third edition. New York: Routledge, 2015. 742p.
12. Thomson A. Anzac Memories Revisited: Trauma, Memory and Oral History. The Oral History Review. 2015. Vol. 42. Is. 1. P. 1-29.